

ABADIYATGA AYLANGAN UMR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6575682>

Qulmatova Fazilat

*Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidagi
10-umumiy o'rta ta'lim maktabi
ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada buyuk bobomiz Zahiriddin Muhammad Bobur ruboyilariga to'xtalib o'tilgan. Maqola davomida ning asarlari insonlarning yuragida ezgulik, yaxshilik va mehr-oqibat kabi go'zal tuyg'ularni ulg'aytirib, asrlardan asrlarga o'tib, zavol bilmay yashab kelayotganligiga alohida urg'u berilgan.*

Kalit so'zlar: *Meros, qadriyat, ajdodlar merosi, abadiyat, yaxshilik, shoh va shoir, ruboiy.*

Dunyoda shunday insonlar bo'ladiki, ularning nomlari abadiyatga muhrlanadi. Jismlari bu dunyoni tark etgan bo'lsa-da, ruhlari insonlar bilan birga, qalblarda yashayveradi. Darhaqiqat, bunday abadiylik hammaga ham nasib etmaydi. Umr bo'yi o'zini va dunyoni anglagan, insonlarni tushina bilgan kishilargina bunga munosibdir.

Olamni o'z aql-idroki, salohiyati bilan lol etgan Zahiriddin Muhammad Bobur shunday siymolardan biridir. Bir tomondan uning adolatli siyosat bilan ulkan davlatni boshqargani kishini hayratga solsa, bir tomondan yaratgan betakror asarlari aqlni shoshiradi.

Bobur ham shoh, ham shoirdir. Chindan ham u bu nomga munosib shaxs edi. Uning asarlari insonlarning yuragida ezgulik, yaxshilik va mehr-oqibat kabi go'zal tuyg'ularni ulg'aytirib, asrlardan asrlarga o'tib, zavol bilmay yashab kelmoqda. Shu o'rinda shoir ruboiylarining o'rni beqiyos ekanligini alohida ta'kidlab o'tish zarur. U didi va zavqi baland shoir edi. Ruboiyning ko'plab tengsiz namunalarini yaratdi. Bobur ruboiylari har jihatdan to'kis, mukammal she'riy asarlardir. Ularda Bobur hayotining manzaralari aks etadi. Shoir o'z umrining achchiq-chuchuk kunlaridan so'z ochadi. Misol sifatida ruboiylaridan ayrimlarini ko'rib o'tamaiz:

Beqaydmen-u, xarobi siym ermasmen,
Ham mol yig'ishtirur laim ermasmen.
Kobulda iqomat qildi Bobur, dersiz,
Andoq demangizlarkim, muqim ermasmen.

Ruboiydagi laim-gado, qayd-kishan, beqayd-kishansiz, siym-kumush degan ma'nolarni bildiradi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, garchi erkin bo'lsam-da, oltin-kumush ilinjida yurgan pastkashlardan emasman.

Uyma-uy mol yig'ishtirib yuradigan gadolardan ham emasman. Bobur endi Kobulda qolib ketdi dersiz, yo'q, unday demang, men uzoq qolmayman, albatta, ona yurtimga qaytaman, demoqchi bo'ladi shoir.

Mana, yana bir ruboiysi:

Tole' yo'qi jonimg'a balolig' bo'ldi,
Har ishniki ayladim, xatolig' bo'ldi.
O'z yerni qo'yib, Hind sori yuzlandim,
Yo Rab, netayin, ne yuz qarolig' bo'ldi.

Bu ruboiy ham Bobur fojialaridan so'z ochadi, ya'ni Bobur o'z yurtiga qaytishga qanchalik urinmasin, unga erisha olmaydi. O'zini dunyodagi eng baxtsiz odam hisoblaydi. O'zga yurtlarda taqdirning amri bilan qolib ketishga majbur bo'ladi. Balkim, shuning uchindir, shoir ruboiylarida vatan sog'inchi, ona diyorni qo'rmsash mavzusi yetakchilik qiladi.

Shoirning quyidagi ruboiysida yaxshilikning sharofati, yomonlikning kasofati, vafoga vafoning, jafoga jafoning qaytajagi haqida so'z ketadi:

Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir,
Har kimki jafoga qilsa, jafoga topqusidir.
Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz,
Har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir.

Chindan ham bu uning hayotdagi shiori edi. Zamon haqsizliklari ichida yurgan shoir o'z hukmdorligi davrida yaxshiga-yaxshi, yomonga-yomon bo'lishga harakat qildi. Vafoga-vafo, jafoga-javo qaytardi.

Bobur bugun xalqimizning sevimli farzandlaridan biridir. U haqda dostonlar, romanlar yaratilgan va yaratilmoqda. Andijon va Toshkentda ulkan bog'lar barpo etilib, u joylarga Bobur nomi berilgan va haykali o'rnatilgan.

Bobur ijodining naqadar rang-barang hamda samimiyatga to'la ekanligini shoir ijodining bir qirrasini bo'lgan ayrim ruboiylar misolida ko'rib o'tdik. Bobur ijodining "mazza"sini his etish uchun shoirning ruboiylaridan bahramand bo'lishimizning o'zigina yetmaydi. Balkim, bizdan bu yo'lda yuksak badiiy salohiyat, teran idrok hamda kuchli intellektual tayyorgarlik talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Karimov I.A. "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q". T. 1998.
2. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch". Ma'naviyat. 2008.
3. Sh. Shomaqsudov, Sh. Shorahmedov. "Ma'nolar maxzani". – T., 2001.